
**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º C
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**GUSTAVO LUIZ DO NASCIMENTO
JOÃO VITOR FRANÇA DE OLIVEIRA
PEDRO VITOR SEIXAS DE MENDONÇA**

**IMPLEMENTAÇÃO DE UM *WEBSITE* NA BARBEARIA GL DU CORTE:
OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CLIENTE E AGENDAMENTOS
ONLINE**

**EXTREMOZ/RN
2024**

**GUSTAVO LUIZ DO NASCIMENTO BARBOSA
JOÃO VITOR FRANÇA DE OLIVEIRA
PEDRO VITOR SEIXAS DE MENDONÇA**

IMPLEMENTAÇÃO DE UM *WEBSITE* NA BARBEARIA GL DU CORTE

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientadoras: Maria Helena Bezerra da
Cunha Diogene e Nancy Francisca da
Silva.

EXTREMOZ/RN
2024

GUSTAVO LUIZ DO NASCIMENTO
JOÃO VITOR FRANÇA DE OLIVEIRA
PEDRO VITOR SEIXAS DE MENDONÇA

IMPLEMENTAÇÃO DE UM *WEBSITE* NA BARBEARIA GL DU CORTE:
OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CLIENTE E AGENDAMENTOS ONLINE

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientadoras: Maria Helena Bezerra da
Cunha Diógenes e Nancy Francisca da
Silva.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
06/12/2024, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Maria Helena Bezerra da Cunha Diógenes – Examinadora
Centro de Educação Profissional Sen Jesse Pinto Freire

Nancy Francisca da Silva – Examinadora
Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos

Dayvison Rodolfo da Silva – Examinador
Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	7
2. METODOLOGIA.....	9
3. REFERENCIAL TEÓRICO.....	11
3.1 MARKETING CLÁSSICA.....	12
3.2 MARKETING DIGITAL.....	12
3.3 SEGURANÇA WEB.....	14
3.3.1 SQL Injection.....	14
3.4 Linguagem de marcação HTML.....	16
3.5 Linguagem de Marcação CSS.....	17
3.6 Linguagem de programação PHP.....	20
3.7 Linguagem de programação SQL.....	21
3.8 Linguagem de Programação JavaScript.....	24
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	25
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	38
REFERÊNCIAS.....	38

IMPLEMENTAÇÃO DE UM *WEBSITE* NA BARBEARIA GL DU CORTE: OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CLIENTE E AGENDAMENTOS *ONLINE*

RESUMO

Este seguinte artigo tem como objetivo realizar uma investigação de uma barbearia na qual passa por dificuldades em seu funcionamento durante os dias semanais trabalhado, visando isto, será proposto uma ideia de implementação de website onde o mesmo será focado em ter funções de agendamentos online para evitar que a barbearia passe por dificuldades de superlotação em seu estabelecimento, que pode gerar insatisfações para os clientes e a procura pela barbearia concorrente. Para a realização desta possível implementação, foi realizado diversos tipos de pesquisa e a produção de um protótipo de website para demonstração das funcionalidades que permitem deixar o estabelecimento mais eficiente.

Palavras-chave: Website, Barbearia e Agendamento

1. INTRODUÇÃO

Antes da era digital, as barbearias, que é o estabelecimento onde homens são para fazer o corte de cabelo, funcionavam de forma tradicional com os clientes tendo que ir até o estabelecimento pessoalmente para fazer o pedido do serviço ou fazer o agendamento.

Com o grande avanço da implementação da tecnologia nos diversos setores comerciais existentes, a era moderna de novas tecnologias chegou às barbearias, assim, migrando do seu formato pessoal para o meio digital, adotando sistemas eficientes para sua barbearia.

Os novos métodos onde os comerciantes estão saindo do modo manual de fazer as coisas e usando a internet para deixá-los digitalizados, com os agendamentos *online* permitem que os clientes agendem seus horários com antecedência, melhorando a organização do estabelecimento e otimizando o fluxo de clientes.

Neste contexto, os homens, assim como as mulheres, buscam constantemente estar com sua aparência em dia. Nesse sentido, observa-se que a barbearia GL DU CORTE enfrenta momentos de superlotação em seu

estabelecimento, resultando em longas esperas, grande número de clientes para poucos assentos e insatisfação devido à superlotação.

Diante dessas adversidades, a criação de um *website* focado em agendamentos *online* tem o objetivo de sincronizar os horários entre os barbeiros e os clientes, otimizando o fluxo de atendimento e proporcionando uma experiência mais satisfatória para ambos. Sendo assim, como a implementação de um protótipo de *website* de agendamentos *online* pode auxiliar uma barbearia?

Em seguida, buscamos desenvolver um protótipo de *website* de agendamentos online para serviços na barbearia GL DU CORTE para uma melhor experiência entre barbeiro e cliente.

Para que o objetivo geral seja realizado, estas são as principais etapas que irão ser necessárias para concluir o desenvolvimento do agendamento de website:

- Criar funcionalidades de agendamento *web*;
- Apresentar a preferência dos clientes em relação aos meios de comunicação oferecidos pela barbearia;
- Utilizar as linguagens marcação HTML, CSS e as linguagens de programação JavaScript, PHP e SQL para o desenvolvimento do protótipo.

Portanto, a barbearia GL DU CORTE, como muitas outras no setor de serviços pessoais, enfrenta desafios relacionados à gestão do fluxo dos clientes em seu estabelecimento, sendo assim, algo que pode contribuir para a desvalorização do local do estabelecimento, gerando uma perda na competição mercantil.

A superlotação é um problema resultante em longas esperas, desconforto para os clientes e sobrecarga para os barbeiros. Esse cenário pode prejudicar a satisfação do cliente, e conseqüentemente, pode prejudicar tanto a reputação quanto a competitividade do barbeiro e do negócio.

A implementação de um *website* de agendamento *on-line* oferece uma solução moderna e prática para esses problemas. Um sistema de agendamento on-line pode ajudar a distribuir de maneira equilibrada os horários de atendimento.

Como motivação da implementação do *website* é o desenvolvimento do protótipo com os conhecimentos adquiridos de programação durante o ano letivo de técnico em informática, será feito a implementação de um serviço de agendamentos online para a barbearia em forma de um aplicativo web por ser uma ferramenta de fácil acesso por requisitar apenas de um dispositivo que acesse o navegador *web* e acesso a *internet*. Constantes impactos que ocorrem no estabelecimento de beleza pessoal masculina que muitas vezes podem prejudicar a barbearia entre os concorrentes locais, além de transmitir insatisfação ao cliente ao chegar no estabelecimento e ter que enfrentar longas esperas cansativas.

Com o contexto apresentado, o *website* de agendamentos organizaria os horários do barbeiro, cliente e a gestão do fluxo dos clientes, além de ter uma margem de lucro dos serviços feitos ao mês.

2. METODOLOGIA

A “GL DU CORTE”, onde a mesma foi fundada em 2021, quando Gustavo Luiz - o proprietário - decidiu aprender e se dedicar a cortar cabelos. Desde então com muito foco e determinação que a barbearia tem se mantido em pé. Seu início foi bem básico, começando na o na parte da área de sua casa e depois de 2 anos, construiu um espaço separado de sua residência para fazer seus cortes de cabelo, e aos poucos foi crescendo e melhorando o estabelecimento para atrair mais clientes. O nome da barbearia se dá pelas iniciais de seu fundador G (Gustavo) L (Luiz). A barbearia está localizada em Brasil, Rio Grande do Norte, na cidade de Extremoz, no bairro central da cidade.

Contudo, neste artigo, foi realizada uma pesquisa de campo em uma barbearia denominada de GL DU CORTE, que foi inserido um QR Code em um local onde é bem visível e de fácil acesso com um link onde redireciona o cliente para uma página de formulários do Google Forms de múltiplas escolhas com as seguintes perguntas:

Figura 1. Perguntas do Formulário 1 e 2.

<p>Como você considera o tempo de espera no atendimento ?</p> <p><input type="radio"/> Ótimo</p> <p><input type="radio"/> Bom</p> <p><input type="radio"/> Ruim</p>	<p>O que você acha do atendimento da barbearia no seu modo atual (presencial) ?</p> <p><input type="radio"/> Ótimo</p> <p><input type="radio"/> Bom</p> <p><input type="radio"/> Ruim</p>
---	---

Fonte: Autoria própria.

Figura 2. Perguntas do formulário 3,4,5.

<p>Qual método de agendamento você prefere?</p> <p><input type="radio"/> Presencial</p> <p><input type="radio"/> Online</p>	<p>Você se sente bem informado sobre os serviços e horários disponíveis ao agendar ?</p> <p><input type="radio"/> Sim</p> <p><input type="radio"/> Não</p>
<p>Como você avaliaria sua experiência geral com o atendimento presencial na barbearia?</p> <p><input type="radio"/> Ótimo</p> <p><input type="radio"/> Bom</p> <p><input type="radio"/> Ruim</p>	

Fonte Autoria própria.

Com estes dados quantitativos será possível descobrir se o estabelecimento está precisando modernizar a forma do seu funcionamento, assim, se tornando mais atrativo, eficiente e confortável para marcar sua tarefa deseja de acordo com os serviços comerciais que a barbearia oferece.

Contudo, a realização desta pesquisa será de natureza aplicada por ser uma pesquisa que gera conhecimento para ser aplicado em forma de práticas, sendo usada para resolver problemas específicos, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias baseadas em evidências.

Para realizar essa pesquisa, recorreremos ao tipo de pesquisa que reúne as características essenciais para sua composição, a qual se enquadra na pesquisa exploratória.

A pesquisa exploratória se alinha perfeitamente à fase de aprimoramento do pequeno negócio da barbearia, contribuindo para a melhoria do atendimento dos clientes que frequentam o mesmo, além de explorar os desafios e benefícios da implementação de um website com agendamento online.

Introduzindo de forma simplificada e eficiente a amostra sobre a situação da barbearia para o dono, demonstrando os agendamentos dos serviços de cortes de cabelo do momento, quanto os cortes que foram previamente agendados para os dias seguintes.

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que "estimulem a compreensão. (Selltiz, 1967, p. 63 (apud Gil, Antonio Carlos, 2002, p. 41)

A pesquisa quantitativa é tudo que pode ser quantificável, ou seja, significa traduzir em números opiniões, e informações para classificar e analisar. Esta pesquisa entenderá e ajudará a medir o impacto desta implementação.

A pesquisa qualitativa é focada na compreensão profunda e na interpretação dos fenômenos estudados. Esta pesquisa entenderá a visão do cliente e do barbeiro sobre o sistema de agendamento on-line.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

Os serviços digitalizados de agendamentos de produtos/serviços têm causado o interesse de vários setores a adotar funções online para suas empresas. Com a chegada de *websites* de agendamentos, pôde haver um grande desempenho de avanço na experiência de comunicação entre o cliente e o profissional.

Em 1906, na França, nasceu a primeira companhia de barbeiros, já que, por imposição religiosa na época, foi negado o uso de barba na região. Assim, então, vieram a surgir os barbeiros dentistas e os barbeiros cirurgiões, que posteriormente se espalharam pelo continente europeu. (Cardoso (2020 apud Silva; Dutra, 2023)).

Antigamente, os barbeiros eram conhecidos como cirurgiões-barbeiros, pois além de cortar a barba, realizavam pequenos procedimentos médicos. Com o passar do tempo, essa profissão se transformou, e hoje conhecemos esses profissionais apenas como barbeiros.

3.1 MARKETING CLÁSSICA

O marketing surgiu com a revolução industrial, quando a fabricação de produtos passou a ser feita em grande escala, aumentando as opções dos clientes. Com isso deu origem e a necessidade das empresas conquistarem melhor o seu público-alvo para convencê-los de que o seu produto era melhor do que o produto do seu concorrente.

Segundo Kotler e Keller (2010), "O marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. O marketing também suprindo tais necessidades."

O marketing é um processo que busca entender as demandas dos consumidores e oferecer produtos ou serviços que atendam a essas expectativas. O marketing também desempenha um papel de suprir tais necessidades.

Quando o marketing começou a utilizar a internet como um de seus canais de venda, informação e conteúdo, seu poder de expansão se tornou ilimitado. Desse modo foi possível obter um alcance muito maior de prováveis consumidores, não mais localizados apenas a certa região. Surge então o conceito de marketing digital, o marketing integrado à rede mundial de computadores com o mesmo objetivo que Kotler propõe: satisfazer as necessidades de lucratividade.

3.2 MARKETING DIGITAL

Com a transição da sociedade contemporânea para os meios digitais, diversos setores comerciais incorporaram a tecnologia em suas atividades. Os principais setores impactados incluem os alimentícios, financeiros, de engenharia e educacionais. Essa transformação proporcionou maior eficiência na formulação de planilhas, gráficos e monitoramento, acompanhando a velocidade da demanda social.

Nesse contexto de evolução, muitos segmentos têm adotado soluções digitais para se manterem competitivos. Um exemplo notável é o das barbearias, que vêm se beneficiando da implementação de websites e plataformas de agendamento online. Essa mudança revolucionou a forma como os clientes marcam horários, substituindo o tradicional processo presencial, que frequentemente gerava filas e esperas desnecessárias. Com o agendamento online, os clientes desfrutam de maior conveniência e flexibilidade, escolhendo os horários que melhor atendem às suas necessidades. Isso não apenas otimiza o fluxo de atendimento, mas também contribui para o aumento da fidelidade dos consumidores.

Além disso, essa abordagem moderna permite que as barbearias gerenciem suas agendas de forma mais eficiente, maximizando sua produtividade. A humanização do atendimento continua sendo uma prioridade, mesmo com o uso de tecnologia. O foco é criar um relacionamento próximo e acolhedor com os clientes, equilibrando eficiência e um toque pessoal valorizado nesse setor. Essa combinação melhora a experiência do cliente e posiciona as barbearias de forma competitiva em um mercado cada vez mais digitalizado.

Segundo Sernadela (2019, p. 6): “[...] é fundamental que sejam aplicadas boas estratégias de marketing aos processos da organização com a finalidade de obter a lealdade dos seus consumidores.”

A implementação de websites no setor de beleza pessoal tem evidenciado um aumento significativo no número de clientes, na organização e na eficiência operacional. Essa modernização também evita a superlotação das

barbearias, facilitando o fluxo de atendimentos. Com isso, empresas e Microempreendedores Individuais (MEIs) têm aderido cada vez mais a modelos tecnológicos modernos.

A adoção de aplicativos online vem se tornando cada vez mais comum, gerando uma tendência crescente de contratação de profissionais qualificados em programação para auxiliar na manipulação dessas ferramentas de prestação de serviços.

3.3 SEGURANÇA WEB

Com o constante tráfego de informações que são enviadas via *wi-fi* no dia a dia, as pessoas podem ficar vulneráveis a informações fraudulentas, perda de dados ou até mesmo no uso/divulgação dos dados pessoais dos clientes sem permissão.

Também é muito comum algumas empresas usarem as informações dos clientes de forma incorreta, então é necessário ficar ciente das leis legislativas para a proteção dos seus dados pessoais não serem capturados e vazados. (Rapôso et al, pág. 59, 2019)

Tendo em vista este problema, as empresas devem adaptar estratégias de segurança de dados ou aplicar leis federativas de segurança de dados virtuais tanto dos seus clientes quanto dos funcionários.

Uma das formas de inserir segurança em sua empresa é implementando a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) que tem como objetivo proteger os direitos à privacidade, além das pessoas terem o controle sobre o tratamento dos seus dados. Ela está presente em diversos setores e serviços, como escolas, redes sociais, bancos e órgãos públicos. Um dos princípios da LGPD é que o tratamento de dados pessoais deve ser feito para fins legítimos e específicos.

Para as empresas, cuidar da segurança dos dados não é só uma obrigação legal, mas também uma forma de conquistar a confiança dos clientes. Usar ferramentas como senhas mais seguras, proteção contra invasões e regras claras sobre quem pode acessar as informações ajuda a evitar problemas e melhorar a relação com os usuários.

3.3.1 SQL Injection

A linguagem SQL é a linguagem de programação usada para o desenvolvimento de bancos de dados que servem para armazenar diversos tipos de informações, tanto de numeração quanto de caracteres.

Os atacantes confundem o interpretador para o mesmo executar comandos manipulados enviando dados modificados. As falhas de Injeção habilitam o atacante a criar, ler, atualizar ou apagar arbitrariamente qualquer dado disponível para a aplicação. (Lopes. João Mauro C. e Carvalhaes. Millys Fabrielle Araujo, Pág. 57, 2017)

A SQL Injection, sendo ela uma das injeções mais comuns em aplicações *web*, é uma das formas maliciosas dos criminosos tentar achar uma brecha no servidor para raptar os dados diretamente via consulta dos bancos de dados SQL, sendo assim, podendo manipular os dados privados.

Em sua maior parte, estes ataques partem de redes não conectadas diretamente ao SGBD, mas sim ao servidor de aplicação, seja em ambiente intranet ou Internet. Isto é possibilitado porque em grande parte as falhas de segurança que dão margem a este tipo de ataque não são de responsabilidade do SGBD, mas sim da fraca validação realizada sobre os parâmetros informados pelo usuário e que são utilizados pela aplicação para compor os seus comandos SQL. (Farias, Marcelo Bukowski, pág. 13, 2009)

Os criminosos aproveitam a fragilidade dos servidores para fazer diversos ataques até ter seu objetivo concluído e assim, prejudicando a empresa que armazena os dados dos clientes e tendo a consequência de gerar falta de confiança entre empresa e cliente.

Uma forma na qual foi usada para manter a segurança dos dados dos clientes dentro dos bancos de dados é que na hora da programação PHP para fazer a conexão do banco de dados com o HTML, na parte das propriedades das tabelas, fazer a inserção de um método que dificulta o roubo das informações e evita o crime cibernético da SQL Injection.

Com a linguagem PHP, uma das maneiras eficazes de proteger os dados dos clientes que são armazenados em um banco de dados. Ele utiliza uma técnica chamada prepared statements, que ajuda a evitar um tipo de ataque conhecido como SQL Injection.

Quando eles preenchem esse formulário, as informações, como nome, telefone e data do agendamento, precisam ser enviadas para o banco de dados. O problema é que, se não tomarmos cuidado, alguém mal-intencionado pode tentar inserir comandos SQL perigosos nesse formulário para tentar roubar ou manipular os dados pessoais.

Figura 3: Código ponte do PHP pro SQL com a estratégia de segurança implementada

```
35 $sql = "INSERT INTO cliente (Nome_Cliente,
    Telefone_Cliente, Data_Agendamento_Cliente,
    Hora_Agendamento_Cliente, Serviço_Cliente,
    Valor_Cliente, Data_Enviado_Cliente,
    Hora_Enviado_Cliente, Tipo_Pagamento_Cliente,
    Precisa_Troco, Valor_Troco) VALUES (?, ?, ?, ?,
    ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
```

Fonte: Autoria própria.

É aí que entra a funcionalidade do prepared statements. No código implementado na barbearia, ao invés de simplesmente colocar os dados diretamente na consulta SQL, usamos um espaço reservado (representado por interrogações "?"). Isso significa que, mesmo que alguém tente injetar um comando malicioso, o banco de dados não vai interpretar isso como parte da consulta. Ele vai tratar os dados como simples informações, mantendo a segurança.

Portanto, o combate à SQL Injection passa pela conscientização sobre as vulnerabilidades existentes e pela implementação de boas práticas de desenvolvimento. Somente com medidas preventivas será possível garantir a segurança dos dados e, conseqüentemente, preservar a relação de confiança entre empresas e clientes.

3.4 Linguagem de marcação HTML

De acordo com Silva (2012), as siglas HTML é uma sigla em inglês na qual significa *HyperText Markup Language*, que traduzido para o português brasileiro significa Linguagem de Marcação de HiperTexto. Essa linguagem de marcação é utilizada para estruturar a base de um site, sendo assim, uma das linguagens indispensáveis quando se é pensado na elaboração de um website.

A forma na qual escrevemos o código fonte usando essa linguagem é um pouco diferentes das linguagens na qual os programadores estão acostumados, pois, pela linguagem ser de MARCAÇÃO todos os códigos dela é em forma de marcas, onde é utilizado os símbolos de maior (<) e menor (>) com algum elemento HTML entre eles, a seguir será demonstrado a estrutura básica para iniciar a estruturação do site:

Figura 4: HTML estrutura padrão

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3   <head>
4     <title>Título da página</title>
5     <meta charset="utf-8">
6   </head>
7   <body>
8     Aqui vai o código HTML que fará seu site aparecer.
9   </body>
10 </html>
```

Fonte: Aatoria própria.

Explicação das tags:

- <!DOCTYPE html>: É onde o documento web fala para os navegadores que o documento que está passando é do tipo HTML.
- <html> e </html>: É uma das tags padrão que servirá para anexar as tags posteriores do documento.
- <head> e </head>: É a parte que é a cabeça do site, onde será adicionado extensões de outros códigos para dentro do seu HTML, é onde pode-se inserir as extensões para o CSS e JavaScript.
- <body> e </body>: É a parte na qual está o corpo do site, aqui é onde será colocado os textos, imagens, botões, tabelas e listas.

[...]As tags são apenas palavras ou caracteres entre os sinais de maior ou menor, como <head>, <p>, <h1> e assim por diante. As tags informam ao browser a estrutura e o significado de seu texto.[...]" (FREEMAN, Elisabeth; FREEMAN, Eric, pág 5, 2009)

Além das principais tags, também temos outras tags que podem ser utilizadas no html, como: para anexar uma imagem, <h1> para colocar títulos, <p> para parágrafos, <a> para anexar links, <title> para adicionar um título ao site e entre outras diversas tags que poderão ser utilizados tanto dentro da tag <body> quanto na tag <head>.

O HTML mostra ao browser a estrutura do seu documento: onde estão os títulos, onde estão os parágrafos, o que precisa de destaque e assim por diante. dadas essas informações, os browsers possuem regras internas padrão para a exibição de cada um desses elementos (FREEMAN, Elisabeth e FREEMAN, Eric, pág 6, 2009)

Sabendo-se quais são as tags html, é importante saber como os navegadores interpretam o nosso feito. O documento web salvo como .html é interpretado pelo navegador com a ajuda das tags, elas dizem aos navegadores onde o dado informado tem o seu início e fim, além de informar o tipo de elemento utilizado.

3.5 Linguagem de Marcação CSS

A linguagem de marcação CSS onde a sigla significa *Cascading Style Sheets*, e onde traduzido para o português brasileiro se chama Folha de Estilo em Cascatas, ela geralmente é usada em conjunto com o HTML para dar estilo ao site, sendo assim, deixando-o agradável para quem o acessa.

[...] o CSS, que é uma outra linguagem, separada do HTML, com objetivo único de cuidar da estilização da página. A vantagem é que o CSS é bem mais robusto que o HTML para estilização [...] (Caelum, pág. 20-21)

A linguagem de marcação CSS, porém, utiliza regras diferentes das HTML, onde ao invés de utilizar tags, é utilizado grupos de estilos onde é preciso especificar qual é a classe que você irá atribuir as tags que estão dentro do documento HTML. Um exemplo de como deve ser a inserção da classe dentro das tags HTML:

Figura 5: Inserção das classes no HTML.

```
<div class="container-slider">
  <button id="prev-button"></button>
  <div class="container-images">
    
    
    
  </div>
  <button id="next-button"></button>
</div>
```

Fonte: A autoria própria.

Assim, colocando as classes nas devidas tags qual podem ser diversas tags, algumas delas são as *Tags* <h1>, <p>, , <table>, <div> e entre outros elementos que estão disponíveis no HTML. Além das classes, também é possível marcar essas tags com o seu IDs, para inseri-las na linguagem é semelhante com as classes.

Exemplo de como deve ser a inserção de ID dentro das tags HTML:

Figura 6 : inserção de IDs no HTML.

```
<div class="cta-container">
  <button id="schedule-button" class="schedule-button">AGENDE AGORA</button>
</div>
```

Fonte: A autoria própria.

Agora indo para parte da programação em um arquivo CSS, onde é preciso salvá-lo como “.css”, lá é onde será definido todos os tipos de estilo do website, como o alinhamento, fonte, espaçamento, cores, ajuste do tamanho de imagens, posicionamento e entre outros. A sintaxe do CSS é iniciada com o nome da tag na qual irá englobar todas as tags do seu HTML, ou, utiliza um pontos logo antes do nome da sua classe ou ID e em seguida com um conjunto de chaves “{ }” para fazer a abertura e o fechamento do grupo de estilos, um exemplo de como a sintaxe deve ficar:

Figura 7: Sintaxe do css.

```

1  .Classe{
2      atributo de estilo
3  }
4  #ID{
5      atributo de estilo
6  }

```

Fonte: Aatoria própria.

Após fazer a estrutura padrão dos grupos de estilos, é necessário colocar qual modificação do elemento e desejado que seja aplicado, para isso, o CSS tem diversas opções de comandos que pode utilizar nos grupos, principais elementos utilizados são: *backgroundcolor*, *color*, *font-size*, *text-align* e outros tipos de estilos que é possível adicionar ou alterar.

Figura 8: CSS da *HomePage* do site e exemplo de seus elementos.

```

#Cab {
    justify-content: center;
    background-color: #121414;
    padding: 15px;
}

.foto {
    border-radius: 50%;
    width: 70px;
    height: 70px;
}

.TG {
    font-size: 20px;
    padding: 20px;
}

```

Fonte: Aatoria própria.

Como visto no tópico anterior da Linguagem de marcação HTML, pode-se ser visto como é a construção do website apenas usando o HTML, agora, aplicando uma estrutura de grupos de códigos de estilo dentro das tags do HTML, o site fica mais atraente para que a navega.

Figura 9:Resultado do CSS no site.

Fonte: Autoria própria.

3.6 Linguagem de programação PHP

A linguagem de programação PHP, cujas iniciais em inglês significam Hypertext Preprocessor, é traduzida para o português brasileiro como Pré-Processador de Hipertexto. Diferentemente das linguagens de marcação, como o HTML, o PHP é uma linguagem de programação que não utiliza estrutura de tags ou grupos de estilos.

O PHP foi desenvolvido com o objetivo de reduzir o tempo de carregamento das páginas e proporcionar informações de forma mais ágil aos usuários, minimizando atrasos e tornando o servidor mais eficiente e leve. Com a aplicação dessa linguagem em websites, é possível torná-los mais interativos, pois o PHP permite o tráfego instantâneo de informações entre diferentes serviços, garantindo eficiência no envio e no recebimento de dados, seja para usuários ou servidores.

Conforme destaca Niederauer (2004), o PHP é uma linguagem amplamente voltada para a Internet, sendo ideal para o desenvolvimento de sites dinâmicos. Ao dominar essa linguagem, é possível transformar websites estáticos, desenvolvidos em HTML puro, em plataformas interativas, utilizando

todas as técnicas que o PHP oferece. Um exemplo prático seria a aplicação do PHP em um website de notícias, onde várias informações são constantemente atualizadas. Nesse caso, a automação com PHP, em conjunto com um banco de dados vinculado, permite a exibição e atualização de notícias diretamente do banco de dados, otimizando a entrega das informações (Niederauer, 2004, p. 24).

O PHP precisa ser utilizado em conjunto com o HTML para que ambos se integrem. A linguagem é frequentemente empregada para estabelecer a conexão entre websites e servidores de banco de dados, proporcionando dinamismo e facilitando o tráfego de informações entre diferentes locais. Essa integração pode ser realizada tanto por meio da inserção de scripts PHP diretamente em documentos HTML quanto pela vinculação de arquivos separados, como .html e .php, possibilitando diversas formas de implementação.

Dessa forma, o PHP destaca-se como uma linguagem essencial para o desenvolvimento de websites modernos, otimizando o desempenho dos servidores e proporcionando uma experiência mais fluida para os usuários.

3.7 Linguagem de programação SQL

A linguagem de programação SQL (*Structured Query Language*) é a linguagem responsável para a utilização da modelagem de programação dos bancos de dados que são utilizados para armazenar, alterar, mover e apagar informações de usuários.

O SQL está presente em vários setores importante do mercado, pois, com o grande volume de informações obtidos por vendas, clientes ou funcionários que deverão ser salvos para ser registrado a ação do indivíduo, um exemplo em que está implementado a utilização de um banco de dados com o SQL é no armazém de produtos de um mercado onde é preciso armazenar as informações de produtos, em que os produtos receberam os atributos de valor, nome e quantidade.

Além de que o SQL é formado por várias etapas antes de chegar em sua forma final que é o banco de dados pronto e funcionando com tabelas organizadas e ordem crescente ou até mesmo a linha de código em SQL.

Modelos para formar o SQL:

- Modelo Conceitual
- Modelo lógico
- Modelo Físico

O modelo conceitual representa e/ou descreve a realidade do ambiente do problema, constituindo-se em uma visão global dos principais dados e relacionamentos (estruturas de informação), independente das restrições de implementação. O objetivo deste modelo é descrever as informações contidas em uma realidade, as quais irão estar armazenadas em um banco de dados. (Júnior, Tarcísio Ferreira Grilo et al. pág. 5, 2012).

Este modelo tem como o principal objetivo obter as informações e funcionamento do estabelecimento ou empresa para fazer o desenvolvimento de seu banco de dados relacionado ao que foi passado para o arquiteto do banco de dados.

Figura 10: Modelo conceitual.

Autoria própria:

O modelo lógico descreve as estruturas que estão contidas no banco de dados, de acordo com as possibilidades permitidas pela abordagem, mas sem considerar, ainda, nenhuma característica específica de um SGBD, resultando em um esquema lógico de dados sob a ótica de uma das abordagens citadas. (Júnior, Tarcísio Ferreira Grilo et al. pág. 5, 2012).

O modelo lógico vem logo após ao modelo conceitual, assim, formando uma base de dados em forma de tabelas onde são inseridas suas entidades e atributos respectivos de cada um.

Figura 11: Modelo lógico.

Fonte: Aatoria própria.

O modelo físico irá a partir do modelo lógico descrever as estruturas físicas de armazenamento de dados, tais como: tamanho de campos, índices, tipo de preenchimento destes campos, nomenclaturas, etc, projetadas de acordo com os requisitos de processamento e uso mais econômico dos recursos computacionais. (Júnior, Tarcísio Ferreira Grilo et al. pág. 5-6, 2012)

O último modelo a ser feito antes de fazer a programação do SQL é o modelo físico, onde ele é responsável por demonstrar o tamanho limite de caracteres ou números e tipo especificamente de cada atributo.

Figura 12: Modelo Físico.

Fonte: Aatoria própria.

3.8 Linguagem de Programação JavaScript

O JavaScript é uma linguagem de programação direcionada para manter o *website* mais interativo, assim, possibilitando o comportamentos dinâmicos em alguns ícones, onde um exemplo seria a interação entre o usuário e uma barra de pesquisa ou o surgimento de uma mensagem *pop-up* falando que o cliente está cadastrado em um sistema de *login*.

JavaScript é responsável por interligar todas as outras tecnologias, é a linguagem de programação e portanto com ela é desenvolvida a aplicação que irá ser executada na máquina do cliente.(Grillo, Filipe Del Nero; Fortes, Renata Pontin de Mattos, pág. 31, 2008)

O JavaScript garante a interatividade e a experiência do usuário, além de que também é responsável pelo processamento de dados do HTML, onde por exemplo podemos fazer a verificação de validade de uma senha ou email de dentro de um formulário aplicado no documento *web*.

O HTML vem pronto para o navegador com todo o seu conteúdo e tags. Mudar o conteúdo de uma tag baseado numa ação do usuário (dentro do navegador) não é função do HTML. Para isso, precisamos do JavaScript. (Caelum, pág. 179)

A partir do momento em que usamos o JavaScript na construção do site, o desenvolver visa pela interatividade entre o usuário e o sistema, para fazer com que o usuário tenha mais entretenimento, assim, deixando de lado o website estático e sem graça para ser navegado.

Desta forma, é possível criar vários tipos de sistema para interação, alguns comuns e mais usados são os botões para abrir uma barra de ferramentas ou outras opções, pode ser usado para fazer uma troca de imagens, por exemplo, em um slider no navegador para mostrar fotos de um estabelecimento e entre outros sistema que a linguagem de programação JavaScript pode oferecer para manter o engajamento do usuário.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para a realização de obter os resultados sobre a possível implementação do protótipo de *website* com funcionalidades focadas em agendamentos online na barbearia GL DU CORTE foi ouvido a opinião do

proprietário da mesma - Gustavo Luiz do Nascimento - na qual o mesmo disse que seria necessário obter o ponto de vista de seus clientes, se realmente é necessário fazer a modernização do estabelecimento para se manter a relevância no mercado de trabalho de sua região.

Contudo, foi feito um formulário através do Google Formulários com perguntas sobre o funcionamento do estabelecimento enquanto no seu modelo presencial onde é tido como “ultrapassado” no cenário tecnológico, onde a tecnologia está em todo ao redor, sendo superior ao presencial. Neste Google Forms foi adquirido alguns gráficos sobre os clientes, sendo assim, o total de 31 clientes da barbearia responderam o formulário com sucesso, a seguir dessas perguntas pôde ter os seguintes gráficos:

Gráfico 1: Opinião dos clientes sobre a forma de atendimento da barbearia.

O que você acha do atendimento da barbearia no seu modo atual (presencial) ?
31 respostas

Fonte: Autoria própria

O gráfico acima apresenta os resultados da primeira pergunta feita aos clientes sobre o atendimento da barbearia no formato presencial. Os dados revelam que impressionantes 90,3% dos clientes consideram a experiência atual como "ótima", o que é um indicativo claro de que estamos no caminho certo para atender suas expectativas. No entanto, é importante notar que cerca de 9,7% dos clientes classificaram o atendimento como "bom", o que sugere que há aspectos que podem ser aprimorados.

Esses clientes que se mostraram apenas satisfeitos podem ter enfrentado alguns pontos que precisam de atenção, e é essencial que

compreendamos suas preocupações. A insatisfação, mesmo que em menor escala, pode impactar a confiança e o conforto dos clientes, especialmente quando eles se deparam com imprevistos, como a barbearia lotada. Se essa situação se repetir com frequência, corremos o risco de perder esses clientes valiosos.

Gráfico 2: Tempo de espera segundo os clientes.

Fonte: Autoria própria

O segundo gráfico acima representa os dados obtidos da segunda pergunta feita aos clientes, que pergunta como eles avaliam o tempo de espera pelo atendimento na barbearia. As respostas foram bem diversificadas, refletindo a percepção dos clientes sobre essa experiência. Cerca de 35,5% dos clientes consideram o tempo de espera "ótimo", enquanto 48,4% o avaliam como "bom". No entanto, aproximadamente 16,1% dos clientes expressaram que o tempo de espera é "ruim".

Essas informações mostram que, embora a maioria dos clientes esteja satisfeitos com o tempo de espera, uma parte significativa ainda enfrenta desafios. O tempo de espera entre os atendimentos pode ser considerado significativo, e isso pode impactar a percepção geral da qualidade da barbearia. Clientes que se deparam com longas esperas podem se sentir frustrados e, em

alguns casos, optar por deixar a barbearia e buscar serviços em concorrentes, especialmente se perceberem uma alta demanda de clientes.

Desta forma, é crucial a busca de maneira que possam otimizar o atendimento ao cliente, assim, garantindo que todos os clientes se sintam mais confortáveis em chegar na barbearia e ter um tempo de espera significativamente baixo, oferecendo uma melhor satisfação. Ao fazer isso, pode notar o fortalecimento e fidelidade do cliente para a barbearia.

Gráfico 3: Método de agendamento preferível para os clientes.

Fonte: Autoria própria

Neste terceiro gráfico, abordamos uma das questões mais relevantes deste artigo. Através do gráfico de pizza, pode-se observar que a preferência por um ambiente moderno na barbearia é bastante significativa. Cerca de 71% dos clientes afirmaram que preferem realizar o agendamento de forma presencial, enquanto 29% optam pela forma tradicional de atendimento.

Com base nessa informação, é evidente que a adoção de estratégias de marketing digital se destaca em relação ao atendimento presencial, e isso se deve a diversos fatores. Um dos principais é o conforto que os clientes encontram ao agendar seus serviços a qualquer momento, sem a necessidade de sair de casa. Hoje em dia, muitos utilizam seus celulares para diversas funções, tornando o agendamento virtual uma opção prática e acessível.

Além de beneficiar os clientes pela comodidade, o agendamento online também traz vantagens para o proprietário da barbearia. Ele pode implementar funcionalidades que facilitam o trabalho do barbeiro, como um painel de controle que permite a configuração de horários de atendimento, o status do estabelecimento (aberto ou fechado) e um registro de todos os agendamentos do dia. Isso proporciona um gerenciamento mais eficiente dos serviços e dos ganhos, melhorando a experiência tanto para os clientes quanto para os profissionais da barbearia.

Gráfico 4: Opinião dos clientes se eles se acham bem informados com os horários de agendamentos.

Você se sente bem informado sobre os serviços e horários disponíveis ao agendar ?
31 respostas

Fonte: Autoria própria

O quarto gráfico acima apresenta os dados da pesquisa, onde perguntamos aos clientes se eles se sentem bem informados sobre os horários de agendamentos. Os dados revelam que 96,8% dos clientes se sentem bem informados sobre os serviços e horários disponíveis para agendamento. É importante notar que 3,2% dos clientes não se sentem bem informados sobre os serviços e horários da barbearia.

Gráfico 5:

Como você avaliaria sua experiência geral com o atendimento presencial na barbearia?
31 respostas

Fonte: Autoria própria

O quinto gráfico acima apresenta os dados obtidos na pesquisa realizada, que pergunta como os clientes avaliam sua experiência geral com o atendimento presencial na barbearia. As respostas foram muito positivas: 80,6% dos clientes consideram o atendimento presencial "ótimo". É importante notar que 19,4% o avaliam como "bom".

De acordo com os gráficos apresentados anteriormente, notamos que os clientes da barbearia buscam por inovações e soluções tecnológicas em seus serviços. Com isso em mente, desenvolvemos um protótipo de agendamento online para facilitar a experiência do proprietário e dos clientes.

A estrutura do site foi criada utilizando HTML, enquanto o CSS foi empregado para estilizar as páginas. O banco de dados, que armazena as informações dos usuários e dos serviços oferecidos pelos barbeiros, foi desenvolvido com SQL. Para garantir a comunicação entre o banco de dados e os formulários HTML, utilizamos PHP, e o JavaScript foi integrado para proporcionar interatividade entre o servidor e os clientes.

Para a apresentação do protótipo, idealizamos uma homepage simples e funcional. No cabeçalho, os visitantes encontrarão a logo da barbearia, o nome do estabelecimento, ícones que direcionam para as redes sociais com mais fotos e um sinalizador que indica se a barbearia está aberta ou fechada. Abaixo do cabeçalho, três imagens de cortes de cabelo diferentes serão exibidas em um formato de slideshow, permitindo que os clientes naveguem para a direita

ou para a esquerda. Após visualizarem os cortes de qualidade que a barbearia oferece, um botão de “agendar” estará disponível para facilitar o agendamento.

Para os clientes que estão visitando a barbearia pela primeira vez, incluímos uma seção que apresenta a fachada do estabelecimento, além de um link que redireciona para uma plataforma de Sistema de Posicionamento Global GPS (*Global Positioning System*), ajudando-os a chegar até nós. Com todas essas ideias reunidas, buscamos criar uma experiência acessível e agradável para os clientes, tornando a interação com a barbearia mais prática e moderna.

Figura 13: Cabeçalho do site

Fonte: Autoria própria.

Figura 14: Slide Show com o botão de agendar

Fonte: Autoria própria.

Figura 15: Localização do estabelecimento no *website*.

Fonte: Autoria Própria.

Após a finalização da homepage, foi feito o desenvolvimento de um formulário que permitirá que clientes façam agendarem seus horários com os barbeiros. Sabemos o quanto é importante manter uma comunicação constante entre barbeiros e clientes, por isso foi decidido criar um formulário em HTML do zero. Utilizamos HTML para estruturar o formulário, CSS para deixá-lo visualmente atraente e PHP para garantir a conexão com o banco de dados, assegurando que as informações dos clientes sejam enviadas e armazenadas de forma segura.

O formulário foi projetado com algumas perguntas obrigatórias, como nome e telefone, para facilitar a identificação e a comunicação. Após preencher essas informações, o cliente poderá visualizar os horários disponíveis para agendamento, além de uma tabela com todos os serviços oferecidos pela barbearia.

Depois de escolher o serviço desejado e preencher os dados pessoais, o cliente será direcionado para a seção de pagamento. Tornamos essa parte o mais simples possível para melhorar a experiência: haverá um campo onde o cliente poderá indicar a forma de pagamento, que pode ser em dinheiro ou via dinheiro digital (Pix). Se a opção escolhida for dinheiro, o formulário perguntará se é necessário troco e solicitará o valor desejado.

Ao combinar todas essas ideias, foi criado um sistema de agendamento intuitivo e eficiente, que visa proporcionar uma experiência agradável e prática para os clientes.

Figura 16: Perguntas pessoais do cliente.

AGENDAMENTO - GL DU CORTE

Seu nome completo?

Seu telefone?

Fonte: Autoria própria.

Figura 17: Preencher horários e data de agendamento

Data do agendamento do corte?

Horário do corte?

Fonte: Autoria própria.

Figura 18: Escolha da data de agendamento

Data do agendamento do corte?

Selecione uma data

- 09-11-2024
- 15-11-2024
- 16-11-2024

Tipo de serviço

Fonte: Autoria própria.

Figura 19: Escolha dos horários de agendamento.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 20: Tabela de serviços com preços e valor total

Fonte: Autoria própria.

Figura 21: Forma de pagamento disponíveis no website

Fonte: Autoria própria.

Além dos painéis mostrados acima, onde é de prioridade de navegação dos clientes e qualquer um que vá acessar o site, também foi pensado em uma forma de administrar o site de forma eficiente e simples. Visando isto, foi pensado em fazer opções de configurações que apenas o barbeiro proprietário terá acesso através de um login que apenas o mesmo irá ter para acessar, após acesso do login feito com sucesso, teria funcionalidades de funcionamento, disponibilidade e um registro de agendamentos que os clientes fizeram na barbearia.

Figura 22: Painel de login do barbeiro.

Fonte: Autoria própria.

Figura 23: Lista de funcionalidades do barbeiro.

Fonte: Autoria própria.

Figura 24: Painel de funcionamento.

Fonte: Autoria própria.

Figura 25: Painel de disponibilidade.

Fonte: Autoria própria.

Figura 26: Painel de registro de agendamentos.

#	NOME	TELEFONE	SERVIÇO	DATA	HORÁRIO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
26	teste	(84)4002-8922	Corte, Barba	09-11-2024	13:40	R\$ 23	Pix

Fonte: Autoria própria.

Com todas essas funcionalidades implementadas e funcionando com sucesso, é possível que a aplicação dessa estratégia de marketing para a barbearia resulte em uma transformação no atendimento, migrando para o formato digital. Essa mudança não apenas agradará os clientes, que apreciarão a inovação da barbearia ao se adaptar à evolução da era digital, mas também facilitará o trabalho dos barbeiros, permitindo que eles disponibilizem seus horários de forma mais prática.

Atualmente, este aplicativo web é apenas um protótipo, criado para demonstrar como funcionaria esse sistema de agendamentos online, uma ideia sugerida pelo desenvolvedor Pedro Vitor Seixas de Mendonça. Com essa iniciativa, esperamos proporcionar uma experiência mais eficiente e moderna tanto para os clientes quanto para os profissionais da barbearia.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que com a implementação de um website para Barbearia GL DU CORTE colaborou muito com os serviços oferecidos pela barbearia, pelo fato dos clientes reclamarem muito do tempo de espera, com a chegada do website houve a facilitação de marcar um horário e ser atendido sem ter que esperar muito tempo assim diminuindo o trabalho que o barbeiro iria ter, deixando mais organizado os horários e o fluxo de clientes na Barbearia. Para descobrir o que os clientes acharam da criação de um protótipo de website para Barbearia, fizemos uma coleta de dados através de um formulário, assim sendo coletado a opinião dos clientes e tendo obtido sucesso em relação ao website.

REFERÊNCIAS

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002. Disponível em: <http://biblioteca.isctem.ac.mz/bitstream/123456789/1014/1/%5BAntonio-Carlos-Gil%5D-Como-elaborar-projetos-de-pes%28z-lib.org%29.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2024.

RAPÔSO, Cláudio Filipe Lima; LIMA, Haniel Melo de; JUNIOR, Waldecy Ferreira de Oliveira; SILVA, Paola Aragão Ferreira; BARROS, Elaine de Souza. **LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**: Revisão Sistemática. RACE - Revista de Administração do Cesmac, v. 4, 2019. Disponível em: <https://cesmac.emnuvens.com.br/administracao/article/view/1035>. Acesso em: 18 set. 2024.

LOPES, João Mauro C.; CARVALHAES, Millys Fabrielle Araujo. **Principais Vulnerabilidades de Segurança Web**. Revista Ada Lovelace, v. 1, 2017. Disponível em: <https://anais.unievangelica.edu.br/index.php/adalovelace/article/view/4123>. Acesso em: 25 set. 2024.

FARIAS, Marcelo Bukowski de. **Injeção de SQL em aplicações Web: causas e prevenção**. Lume - Repositório Digital da UFRGS, 2009. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/18573>. Acesso em: 23 set. 2024.

COSTA, Lucas Mendes da; DIAS, Michele Mendes da Silva; SANTOS, Ewerton Andrade dos; ISHII, Alice Kazumi Shigetomo; SÁ, José Alberto Silva de. **A evolução do marketing digital: uma estratégia de mercado**. Mais Cursos Livres, 2015. Disponível em: <https://maiscursoslivres.com.br/cursos/produtor-digital-apostila04.pdf>. Acesso em: 23 set. 2024.

NIEDERAUER, Juliano. **Desenvolvendo Websites com PHP**. Novatec Editora Ltda, 2004.

SERNADELA, João Filipe Lopes. **Plano de marketing: Barbearia Nômada**. 2019. Dissertação (Mestrado) – Proquest. Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/60493686cf3ae7852a3b3bef61a0f860/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>. Acesso em: 15 ago. 2024.

FREEMAN, Elisabeth; FREEMAN, Eric. **Use a cabeça! HTML com CSS e XHTML**. Alta Books, 2009.

SILVA, Maurício Samy. **CSS3: desenvolva aplicações web profissionais com uso dos poderosos recursos de estilização das CSS3**. Novatec Editora Ltda, 2012. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=dMy-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=info:wUldBhZkqrgJ:scholar.google.com/&ots=IPfYdktJKz&sig=UEN5oOdXXii3KNFY-Kbk9iwUpT0#v=onepage&q&f=fals>. Acesso em: 30 set. 2024.

JÚNIOR, Tarcísio Ferreira Grilo; OLIVEIRA, Ana Carolina Costa de; LEITE, Maria Silene Alexandre; CLERICUZI, Adriana Zenaide; SILVA, Luiz Bueno da. **O uso da abordagem sistêmica na modelagem de banco de dados**. SEGET, 2012. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos12/65416864.pdf>. Acesso em: 30 set. 2024.

GRILO, Del Nero Grillo; FORTES, Renata Pontin de Mattos. **Aprendendo JavaScript**. Repositório USP, 2008. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4cd7f9b7-7144-40f4-bfd0-7a1d9a6bd748/nd_72.pdf. Acesso em: 30 set. 2024.

Caelum. **Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript**. Alura, 2023.